

ПУБЛИЦИСТИК МАТН САРЛАВҲАЛАРИДА ЭВФЕМИК ИФОДАЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ МАҚСАДЛАРИ

Садоқат САМАНДАРОВА

ЎзРФА докоранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802712>

Сўнгги йилларда публицистик материалларнинг деярли барча жанрларида тўнкарилган пирамида, яъни хабарнинг асосий мазмуни билан бошлаш, халқ тили билан айтганда, гапнинг пўсткалласини айтиш, услубидан фойдаланилади. Шу сабаб, айниқса, сарлавҳанинг ўзида мақоланинг мазмуни қисман очиб берилади. Яъни сарлавҳа ярим мақола, деганидир. Эвфемик ва дисфемик ифодаларнинг сарлавҳаларда қўлланилиши эса мақоланинг мазмунини англаштиришда самарали тажрибага айланиб борапти.

Матбуот тилида ишлатиладиган эвфемизмлар асосан салбий мавзудаги маълумотларни етказишда қўлланилади: уруш, қашшоқлик, коррупция, жисмоний ногиронлик ва бошқалар. Матбуот тилидаги эвфемизмлар ушбу вазиятларни иккита жараёнга асосланиб ўзгартиради:

1) шу ҳолатларни билдирувчи лексемаларнинг ниқобланишига асосланган қайта номлаш (деноминация) жараёни. Бундай ҳолда, эвфемик воситалар асл мазмунни рад этади ёки шартли унга ном беради;

2) Мазмунни юмшатиш. Салбий маънони пасайтиришни назарда тутаяди.

Филология фанлари доктори, доцент М.А. Дебишеванинг хулосаларига кўра, сарлавҳалардаги эвфемизмлар қуйидаги учта вазифалардан бирини бажариш учун мўлжалланади: манипуляция қилиш, пардалаш, интрига ҳосил қилиш ёки ўқувчининг диққатини тортиш.¹

Шунингдек, ўзбек публицистик мантиларидаги сарлавҳаларида менталитет нуқтайи назардан пардалаш мақсадида қўлланиладиган эвфемизмларнинг турли кўринишларини ажратиш мумкин. Хусусан, табу тушунчаларни пардалаш ва ваҳимали тушунчаларни нейтраллаштириш. Ёхуд айнан бундай эвфемизмларнинг нейтраллаштириш мақсадини ҳам алоҳида ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқдир.

Мавжуд тушунчани пардалашга оид эвфемизмлар сиёсий мазмунга оид публицистик матнларда тез-тез қўлланилади. Мисол учун, ушбу сарлавҳага эътибор қаратилса, аниқ маълумотлар яшириляётгани, мавҳумлаштириляётгани сезилади: “Фарғонада *карта* ўйнаган *давлат хизматчилари* ишдан кетди”.² Шу хабар ёритилган бошқа бир материалда худди шу сўзлар *қимор* ва давлат хизматчиларининг лавозими билан ёритилган эди: “Интизомийдан жиноийгача: Қимор ўйнаганлик учун қандай жазо бор? Учкўприк туман молия бўлими бошлиғи ва туман ҳокими ёрдамчиси иш жойида қимор ўйнагани акс этган фотосурат тармоқларда айланмоқда”.³

Яъни карта сўзи қимор сўзининг эвфемизми, давлат хизматчилари эса – бўлим бошлиғи ва ҳоким ёрдамчиси бирикмаларига нисбатан эвфемик бирикма сифатида қўлланилган.

¹ Дебишева М.А. Функционирование эвфемизмов в заголовках газетно-публицистических текстов. / Вестник магистратуры. 2019. № 7-1(94) С. 31

² <https://kun.uz/45100387>

³ <https://kun.uz/22345347>

Айнан шу жиҳатларни инобатга олган ҳолда сарлавҳаларда ишлатиладиган эвфемизмларни мавзувий гуруҳларга ажратиб чиқиш ўринлидир. Бизнингча, публицистик матн сарлавҳаларида бугунги кунда энг кўп учраётган эвфемик ифодалар қуйидаги мавзуларга тааллуқли:

- сиёсий мазмундаги (учрашувлар, давлат ташкилотлари, лавозимларга оид) эвфемизмлар;
- ҳарбий мавзудаги (уруш, ҳурбий ҳужумларга оид) ифодалар;
- ижтимоий мазмундаги (фуқароларнинг норозиликлари, гендер тенгсизликлари, оммавий кўзғалонларга оид) эвфемизмлар
- иқтисодий маслаларни ёритишда қўлланиладиган эвфемик ифодалар;
- жиноят билан боғлиқ эвфемизмлар;
- фавқулудда ҳолатлар, табиат офатларига оид ифодалар.

Публицистик матнга хос бўлган умумий эвфемизмларни ҳам шундай маъно гуруҳларига ажратиш мумкин. Бироқ, бизнингча, ўзбек журналистикасида айнан мана шу мавзуларга хос бўлган мавзуларни ёритишда эвфемизмлар кўпроқ сарлавҳаларда қўлланилади. Доминант тушунча ёки ўринбосар сўзнинг дисфемик муқобили эса асосан матн ичида учрайди.

Сиёсий эвфемик ифодалардан кўпроқ манипулятив, ижтимоий, ҳарбий ёки жиноий эвфемизмлардан пардалаш, эмоционал ҳолатни меъёрлаштириш манфаати кўпроқ кузатилади. Фавқулудда ҳолатлар ёхуд табиий офатларда эса эвфемизмларни қўллашдан ҳар икки мақсад ҳам кўзланиши мумкин.

Қуйидаги мисолларда айни фикрларнинг исботини кўриш мумкин. Оммавий ахборот воситаларидаги кўплаб материаллар сарлавҳаларида ҳар қандай турдаги оммавий митинг, кўзғалон ёки ахлоқий меъёрларнинг бузилишини умумий тартибсизликлар, деб эвфемизмлаштириш ҳолати кузатилади. Масалан:

Москва-Тошкент рейсида *тартибни бузган шахс* қўлга олинди. Тошкент аэропортида Москвадан учиб келаётган самолётда маст ҳолда йўловчиларга ва борт кузатувчиларига халақит бериб, тартибни бузган шахс қўлга олинди.

Публицистик услубга хос *“тартибсизлик”* эвфемизми турли даражадаги ҳолатлар ҳақида ўқувчида бирдек меъёрий муносабатни пайдо қилади.

Сиёсий мавзуларга хос бўлган матнларда эса манипулятив (мавжуд ҳақиқатни яшириш) мақсад кўзланганига гувоҳ бўлишимиз мумкин. Бундай матнларда сарлавҳанинг ўзидаёқ ўқувчининг салбий муносабатини пасайтириш мақсад қилинади: 2023 йил Ўзбекистон иқтисодиётида: Аграр ислоҳот, бюджет дефицити ва энергетикада *ташқи боғлиқлик*.

Ташқи боғлиқлик, дея эвфемизмлаштирилаётган ҳолат аслида кўшни давлатлардан газ экспорти эканлиги тагсарлавҳада маълум бўлади: “Берилган солиқ имтиёзларига қарамай, газ қазиб чиқариш қисқариб борди, дефицитни Туркменистон ва Россиядан газ импорт қилиш ҳисобига қоплаш бошланди”.⁴ Аввалига ихчамлик нуқтайи назаридан шу бирикма қўлланилгандек тасаввур уйғотилса, матн ичидаги кичик сарлавҳада ушбу тушунчанинг дисфемик бирикма орқали ифодаланиши бу фикрни рад этади: “Ҳавога учган” солиқ имтиёзлари ва ортиб бораётган *энергетик қарамлик*”. Демак

⁴ <https://kun.uz/01048240>

сарлавҳада мавжуд ҳолат ҳақидаги тасаввурни ўзгартириш мақсадида шу бирикма қўлланилган бўлиши эҳтимоли юқори.

Ҳарбий мавзуга оид мисолларда мавжуд ҳолат ҳақида аҳолини ваҳимага солмаслик мақсадида эвфемик ифодалардан самарали фойдаланилади. Масалан, ушбу сарлавҳада худди шу жиҳат кўзга ташланади:

“Россия – Украина *можоролари*”⁵ дея сарлавҳа қўйилган мақоланинг матнида Россиянинг Украинага уюштиришни режалаштираётган янги ҳужумлари ҳақида сўз боради. Яъни бу ўринда *можоролари* сўзи уруш, ҳарбий ҳужумлар тушунчаларининг эвфемизми сифатида қўлланилган.

Яна бир тадқиқотчи Миронованинг таснифига кўра, оммавий ахборот воситаларида қўлланиладиган эвфемизмлардан кўзланадиган мақсад турларига меъёрлаштириш ва эстетик вазибалари ҳам киритилади. Унинг фикрича, меъёрлаштириш умумий қабул қилинган ахлоқ меъёрларидан четга чиқадиган ҳодисанинг салбий моҳиятини юмшатиш мақсадида қўлланилади. Эстетик ёки декоратив вазибасида ижтимоий-психологик мотивлар: цензура ёрдамида ҳис-туйғулар ва нутқини бошқариш орқали ёқимсиз ҳақиқатни безаш назарда тутилади.⁶

Айни ҳолатга мос мисолларда, бизнингча, психологик омиллар устунлиги кузатилади, бизнингча. Масалан, “*Жароҳати битмас оғир дард*” сарлавҳасида эвфемик бирикма тарзида ифодаланган фарзанд ўлими ёки фарзанд доғи, тушунчасини очиқ-ойдин баён қилиш журналистнинг субъектив фикрига кўра, ўқувчида салбий ҳис-туйғуларни уйғотиши мумкин, деб қаралган эҳтимол.⁷ Бу ўринда публицистик матннинг жанрига ҳам эътибор қаратиш керак. Яъни ушбу мисол эссе жанрига оид матннинг сарлавҳаси. Маълумки, эссе бадиий-публицистик жанрлар туркумига киради. Агар бу каби тушунчалар ахборий жанрларнинг сарлавҳасида ишлатилса, у ҳолда эвфемизмдан фойдаланиш эҳтиёжи камайган бўларди.

References:

1. Дебишева М.А. **Функционирование эвфемизмов в заголовках газетно-публицистических текстов.** / Вестник магистратуры. 2019. № 7-1(94)
2. Миронова М.А. Эвфемизмы в современных российских СМИ. ВКР / М.А. Миронова. Санкт-Петербург, 2016/
3. Hurriyat gazetasi. 2023-yil 2-son. B. 5
4. Ishonch gazetasi. 2024-yil 3-son. B. 7
5. Kun.uz sayti yangiliklari

⁵ Hurriyat gazetasi. 2023-yil 2-son. B. 5

⁶ Миронова М.А. Эвфемизмы в современных российских СМИ. ВКР / М.А. Миронова. Санкт-Петербург, 2016 – 67 с

⁷ Ishonch gazetasi. 2024-yil 3-son. B. 7